

AMALIY TILSHUNOSLIK VA METROLOGIK TA'MINOT: O'ZBEKISTON SHAROITIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR

Mustaqimova Qunduz Sobirovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,
«O'zbek va xorijiy tillar» kafedrasida katta o'qituvchisi

Maxmudova Maxliyo Maxsudovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
Kimyo va oziq-ovqat fakulteti, 118-23 MSM guruh talabasi
maxliyomaxmudova05@gmail.com

Annotatsiya: Metrologiya, o'lchovlar va ularning aniqligini ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, amaliy tilshunoslik esa til va kommunikatsiyaning turli sohalardagi roli, ayniqsa ilmiy-texnik sohalarda ahamiyatini o'rganadi. O'zbekiston sharoitida, metrologik xizmat ko'rsatish va o'lchovlarni to'g'ri amalga oshirishda tilshunoslikning roli katta, ammo bir qator dolzarb muammolar mavjud. Ushbu maqolada, O'zbekistonda amaliy tilshunoslik va metrologik xizmat ko'rsatishdagi asosiy muammolar, shu jumladan yangi metrologik terminologiya va lug'atga ehtiyojni o'rganamiz.

Kalit so'zlar: xalqaro standartlar, terminologiya, tilshunoslik, atamalar, texnik atamalar, ko'p tillilik

Аннотация: Метрология фокусируется на измерениях и их точности, а прикладная лингвистика изучает роль языка и коммуникации в различных областях, особенно в научно-технических. В условиях Узбекистана роль языкознания в оказании метрологических услуг и правильном проведении измерений велика, но существует ряд актуальных проблем. В этой статье мы рассмотрим основные проблемы прикладной лингвистики и метрологического обслуживания в Узбекистане, в том числе потребность в новой метрологической терминологии и словарном запасе.

Ключевые слова: международные стандарты, терминология, лингвистика, термины, технические термины, многоязычие.

Abstract: Metrology focuses on measurements and their accuracy, while applied linguistics studies the role of language and communication in various fields, especially in scientific and technical fields. In the conditions of Uzbekistan, the role of linguistics in the provision of metrological services and the correct implementation of measurements is great, but there are a number of actual problems. In this article, we will explore the main problems in applied linguistics and metrological services in Uzbekistan, including the need for new metrological terminology and vocabulary.

Key words: international standards, terminology, linguistics, terms, technical terms, multilingualism

Metrologik ta'minot – bu o'lchovlarning to'g'riligini, ularning xalqaro standartlarga mosligini va sifatini ta'minlash tizimidir. O'zbekiston uchun, metrologik xizmatlar davlat iqtisodiyoti, sanoat tarmoqlari va ilmiy tadqiqotlar uchun katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, bu sohada bir qator muammolar, ayniqsa tilshunoslik va terminologiya sohasida, faoliyatning samaradorligini pasaytiruvchi omil bo'lib qolmoqda.

Metrologiya sohasida ishlab chiqilgan xalqaro standartlar, ayniqsa alqaro o'lchovlar va og'irliklar byurosi (BIPM) tomonidan belgilangan Xalqaro tizimi (SI), O'zbekiston uchun o'lchovlarni bir xilda va to'g'ri bajarishni ta'minlaydi. Biroq, o'lchovlar va ilmiy-texnik atamalar o'zbek tiliga moslashtirilayotganda, ba'zi noaniqliklar yuzaga kelmoqda.

O'zbekistonda metrologik ta'minotning samarali ishlashi uchun, ilmiy-texnik terminlarning to'g'ri va aniq tarjima qilinishi zarur. Bugungi kunda ko'plab metrologik atamalar hali ham ingliz tilidan tarjima qilinmagan yoki noaniq tarjima qilingan. Misol uchun, "kalibrlash" (calibration), "o'lchov birligi" (measurement unit), "normativ hujjatlar" (normative documents) kabi atamalarni ba'zi hollarda noto'g'ri tushunish yoki o'zgacha talqin qilish mumkin.

O'zbekistonda hozirgi kunda metrologik xizmat ko'rsatishda ishlatiladigan yangi terminlarning ma'nosini aniqlashtirish va umumiyashtirish uchun maxsus metrologik lug'at yaratish zarurati mavjud. Shu nuqtai nazardan, metrologik lug'atning ishlab chiqilishi nafaqat o'lchov birligini tushunishda, balki yangi texnologiyalarga asoslangan metrologik xizmatlarni tashkil etishda ham yordam berishi mumkin. Metrologik lug'atda o'zbek tiliga moslashtirilgan aniq va ilmiy terminlar bo'lishi kerak, bu esa o'lchovlar va nazariyalar bo'yicha izchil va tushunarli tushunchalar yaratadi.

Metrologik xizmat ko'rsatishda bir nechta tillar o'rtasidagi farqlar ham muhim muammolarni keltirib chiqaradi. O'zbekistonda, o'zbek, rus, ingliz va boshqa tillarda ishlovchi mutaxassislar o'rtasida o'lchov va texnik atamalarni tushunishdagi tafovutlar yuzaga keladi. O'zbekistonda ko'p tillilikning keng tarqalganligi, ba'zan metrologik atamalarin bir xil tushunilmasligiga olib keladi. Masalan, "normativ" so'zi rus tilidagi

"норматив" (normativ) so'zi bilan bir xil ma'noga ega bo'lsa-da, o'zbek tilidagi tushunchalar ba'zi hollarda xatoliklarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, rus va ingliz tillaridagi texnik atamalar o'zbek tiliga to'g'ri tarjima qilinmagani uchun, o'lchovlar va sifatni ta'minlash jarayonida noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin.

Xalqaro hamkorlikda o'zbek mutaxassislari va boshqa mamlakatlardagi muhandislar o'rtasida metrologik ma'lumotlar almashinuvi jarayonida tilshunoslik masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Shu sababli, metrologik atamalarni yagona, aniq va bir xil tushuncha shaklida tasdiqlash zarur.

O'zbekistonda, metrologiya sohasida yangi texnologiyalar va ilmiy yutuqlar bilan bog'liq terminologiyaga ehtiyoj ortmoqda. Masalan, raqamli o'lchov tizimlari (digital measurement systems) yoki intellektual o'lchov tizimlari (intelligent measurement systems) kabi yangi atamalar hali keng tarqalgan emas. Bu atamalarni o'zbek tilida to'g'ri va izchil tarjima qilish, ularni o'zbek ilm-fanida ommalashtirish uchun maxsus me'yoriy hujjatlar yaratish kerak. Bu esa metrologik xizmat ko'rsatishda samarali va to'g'ri ishlashni ta'minlashga yordam beradi.

O'zbekistonda metrologik hujjatlarning tarjimasi bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Sertifikatlash va akkreditatsiya jarayonlarida ishlatiladigan hujjatlar ba'zan noto'g'ri tarjima qilinadi yoki noto'g'ri tushuniladi. Bu esa o'z navbatida, o'lchov va sifatni tasdiqlashda xatoliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, kalibrlash sertifikatini yoki akkreditatsiya hujjatlarining tarjimasi noaniq bo'lishi mumkin, bu esa o'lchov natijalarining ishonchliligiga putur etkazadi.

O'zbekiston Milliy Akkreditatsiya Organiyasi (UzNAA) tomonidan amalga oshiriladigan akkreditatsiya va kalibrlash sertifikatini olish jarayonlari uchun ishlatiladigan hujjatlarning to'g'ri va aniq tarjimasi zarur. Bu hujjatlarda texnik atamalar va izohlarning aniq bo'lishi, ularning xalqaro miqyosda qabul qilinishini ta'minlaydi.

Yangi metrologik lug'atni yaratish, faqatgina o'lchov birligi va texnik atamalarning ma'nosini aniq belgilash bilan cheklanmasligi kerak. Shu bilan birga, metrologiya sohasidagi har bir yangi texnologiya va ilmiy yutuq bilan bog'liq terminologiyani o'z ichiga olishi zarur. O'zbekistonda ilmiy va texnik taraqqiyot

jarayonlari davomida, xalqaro standartlarga mos ravishda yangilangan metrologik lugʻat ishlab chiqish, oʻlchovlar va normativlarni yagona tushunchada tushunish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekiston sharoitida amaliy tilshunoslik va metrologik taʼminot sohasida yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilish uchun ilmiy-texnik terminologiyani yangilash va metrologik lugʻatni ishlab chiqish zarur. Bu jarayon nafaqat oʻlchovlarning toʻgʻriligini taʼminlashga, balki xalqaro hamkorlik va sertifikatlash tizimlarining samarali ishlashiga yordam beradi. Oʻzbekistonda metrologik xizmat koʻrsatishda ishlatiladigan til va atamalarni aniq va toʻgʻri aniqlashtirish, oʻlchov tizimlarini yanada samarali qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Gʻmirov R. M. *Metrologiya: Nazariy va amaliy asoslar*. 2011. Toshkent: "Fan" nashriyoti.
2. Lomov S. A. *Ilmiy-texnik terminologiya va uning rivojlanishi*. 2005. Moskva: "Nauka" nashriyoti.
3. BIPM (International Bureau of Weights and Measures). *International System of Units (SI)*. 2008. Paris: BIPM.
4. Saidov U. B. *Oʻzbek tilidagi ilmiy-texnik atamalar va ularning tarjimasini*. 2017. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
5. Kuzovkova V. P. *Metrologiya va sifatni taʼminlash tizimlari*. 2014. Toshkent: "Oʻzbekiston" nashriyoti.
6. Shaykhutdinov A. S. *Koʻp tillilik va metrologik xizmatlar: Tajribalar va tahlillar*. 2019. Toshkent: Ilm-Fan.
7. Bahrudinov A. F. *Metrologik xizmat koʻrsatish: Xalqaro tajriba va Oʻzbekiston amaliyoti*. 2020. Toshkent: Oʻzbekiston Davlat Texnika Universiteti nashriyoti.
8. Fitzgerald J., Nelson D. *The Role of Linguistics in Technical Communication*. 2010. London: Wiley-Blackwell.
9. Samsonova L. E. *Tarjima va terminologiya: Ilmiy-texnik atamalarni toʻgʻri tarjima qilish*. 2016. Moskva: Yevropa nashriyoti.
10. Kamilov D. B. *Metrologiya va texnik tizimlar: Oʻzbekiston uchun yangi standartlar va texnologiyalar*. 2018. Toshkent: "Oʻzbekiston Standartlari" nashriyoti.